

CALCULUL RAPID AL PĂTRATELOR NUMERELOR NATURALE (1)

DOI: 10.5281/zenodo.3519763
CZU: 517

Asistent universitar **Victor RAISCHI**
Institutul de Științe ale Educației

THE BEST WAYS TO CALCULATE SQUARES OF NUMBERS QUICKLY

Abstract. 1] Easy speed Math presents some „tricks“ for squaring. This work justify and extent these tricks. Leave your calculator aside when you squaring.

Keywords: natural number, squaring.

Rezumat: În [1] sunt prezentate câteva „trucuri“ ce permit calcularea pătratelor mai simplu. În articol „trucurile“ sunt justificate și rezultatele lor sunt dezvoltate.

Cuvinte-cheie: număr natural, ridicare la pătrat.

Introducere

Pentru ce calcul rapid? E mai comod să folosim calculatorul. Comod da, dar sănătos nu. Comoditatea este un credit, ce se va achita cu o dobândă în permanentă creștere.

Câteva motive. Calculul rapid dezvoltă memoria și gândirea și, mai important, întreține activitatea creierului. Competențele pe care nu le utilizăm, le pierdem.

Rezultate cunoscute

Din rezultatul cunoscut (de exemplu, [5]):

a	a^2
1	1
11	121
111	12 321
1 111	1 234 321
11 111	123 454 321
111 111	12 345 654 321
1 111 111	1 234 567 654 321
11 111 111	123 456 787 654 321
111 111 111	12 345 678 987 654 321

rezultă:

a	a^2
101	10 201
10 101	102 030 201
1 010 101	1 020 304 030 201
101 010 101	10 203 040 504 030 201
10 101 010 101	102 030 405 060 504 030 201
1 010 101 010 101	1 020 304 050 607 060 504 030 201
101 010 101 010 101	10 203 040 506 070 807 060 504 030 201
10 101 010 101 010 101	102 030 405 060 708 090 807 060 504 030 201
101	102 030 405 060 708 090 807 060 504 030 201

Dacă în stânga apare „00“ în locul lui „0“, atunci și în dreapta apare „00“, în locul lui „0“ ș.a.m.d. Aceste calcule se execută în scris, fără calculator.

Pătratul unui număr cu cifra unităților 5

Teorema 1. $(10a + 5)^2 = 100a(a + 1) + 25$, $a \in \mathbb{N}$.

Demonstrație. $(10a + 5)^2 = 100a^2 + 100a + 25 = 100a(a + 1) + 25$, $a \in \mathbb{N}$. Împărțind la 100 numărul $(10a + 5)^2$ la 100, se obține câtul $a(a + 1)$ și restul 25.

Corolarul 1. Restul împărțirii pătratului unui număr natural, cu cifra unităților 5, la 100 este 25.

Corolarul 2. Câtul împărțirii pătratului unui număr natural cu cifra unităților 5, la 100 este produsul a două numere naturale consecutive.

Exemple: $15^2 = 225$, ($1 \times 2 = 2$); $25^2 = 625$, ($2 \times 3 = 6$); $35^2 = 1\ 225$, ($3 \times 4 = 12$).

Exerciții: 1) 105^2 ; 2) $10\dots05^2$; 3) $33\dots315^2$; 4) $33\dots325^2$; 5) $33\dots335^2$; 6) $33\dots345^2$; 7) $33\dots355^2$; 8) $33\dots365^2$; 9) $33\dots375^2$; 10) $33\dots385^2$; 11) $66\dots615^2$; 12) $66\dots625^2$; 13) $6\dots635^2$; 14) $6\dots645^2$; 15) $66\dots655^2$; 16) $66\dots65^2$; 17) $66\dots675^2$; 18) $66\dots685^2$.

Pentru a rezolva rapid exercițiile propuse consultați [5].

Pătratele numerelor mai mari decât 30

Se consideră cunoscute pătratele numerelor naturale mai mici sau egale cu 30.

Aplicând „trucurile” din [1], se obțin pătratele numerelor naturale mai mari decât 30.

Convenție. În situațiile prezentate mai jos, convenim: $1^2 = 1$ se scrie 01; $2^2 = 4$ se scrie 04; $3^2 = 9$ se scrie 09.

Pătratul unui număr natural de forma $\overline{3a}$

$\overline{3a}^2 = (50 - \overline{1b})^2 = 2\ 500 - 100 \cdot \overline{1b} + \overline{1b}^2$, $b = 10 - a$, $a \in \{1, 2, 3, \dots, 9\}$.

1. Se calculează 31^2 astfel: 1) $31 = 50 - \underline{19}$; 2) se calculează $31 - \underline{19} = \underline{12}$; 3) $\underline{12} : 2 = \underline{6}$; 4) $\underline{19}^2 = \underline{361}$. 5) Rezultă $31^2 = 600 + 361 = 961$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 1$, $b = 9$ și se obține rezultatul 961.

2. Se calculează 32^2 astfel: 1) $32 = 50 - \underline{18}$; 2) se calculează $32 - \underline{18} = \underline{14}$; 3) $\underline{14} : 2 = \underline{7}$; 4) $\underline{18}^2 = \underline{324}$. 4) Rezultă $32^2 = 700 + 324 = 1\ 024$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 2$, $b = 8$ și se obține rezultatul 1 024.

3. Se calculează 33^2 astfel: 1) $33 = 50 - \underline{17}$; 2) se calculează $33 - \underline{17} = \underline{16}$; 3) $\underline{16} : 2 = \underline{8}$; 4) $\underline{17}^2 = \underline{289}$. 4) Rezultă $33^2 = 800 + 289 = 1\ 089$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 3$, $b = 7$ și se obține rezultatul 1 089.

4. Se calculează 34^2 astfel: 1) $34 = 50 - \underline{16}$; 2) se calculează $34 - \underline{16} = \underline{18}$; 3) $\underline{18} : 2 = \underline{9}$; 4) $\underline{16}^2 = \underline{256}$. 4) Rezultă $34^2 = 900 + 256 = 1\ 156$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 4$, $b = 6$ și se obține rezultatul 1 156.

$35^2 = 1\ 225$ ca pentru numerele cu cifra unităților 5.

Se verifică, la fel, algoritmul pentru $a = 6, 7, 8, 9$.

Se obține șirul: 961, 1 024, 1 089, 1 156, 1 225, ..., 1 521.

Pătratul unui număr natural de forma $\overline{4a}$

$\overline{4a}^2 = (50 - b)^2 = 2\ 500 - 100b + b^2$, $b = 10 - a$, $a \in \{1, 2, 3, \dots, 9\}$.

1. Se calculează 41^2 astfel: 1) $41 = 50 - \underline{9}$; 2) se calculează $41 - \underline{9} = \underline{32}$; 3) $\underline{32} : 2 = \underline{16}$; 4) $\underline{9}^2 = \underline{81}$. 5) Rezultă $41^2 = 1\ 681$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 1$, $b = 9$ și se obține rezultatul 1 681.

2. Se calculează 42^2 astfel: 1) $42 = 50 - \underline{8}$; 2) se calculează $42 - \underline{8} = \underline{34}$; 3) $\underline{34} : 2 = \underline{17}$; 4) $\underline{8}^2 = \underline{64}$. 4) Rezultă $42^2 = 1\ 764$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 2$, $b = 8$ și se obține rezultatul 1 764.

3. Se calculează 43^2 astfel: 1) $43 = 50 - \underline{7}$; 2) se calculează $43 - \underline{7} = \underline{36}$; 3) $\underline{36} : 2 = \underline{18}$; 4) $\underline{7}^2 = \underline{49}$. 4) Rezultă $43^2 = 1\ 849$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 3$, $b = 7$ și se obține rezultatul 1 849.

4. Se calculează 44^2 astfel: 1) $44 = 50 - \underline{6}$; 2) se calculează $44 - \underline{6} = \underline{38}$; 3) $\underline{38} : 2 = \underline{19}$; 4) $\underline{6}^2 = \underline{36}$. 4) Rezultă $44^2 = 1\ 936$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 4$, $b = 6$ și se obține rezultatul 1 936.

$45^2 = 2\ 025$ ca pentru numerele cu cifra unităților 5.

Se verifică la fel algoritmul pentru $a = 6, 7, 8, 9$.

Se obține șirul: 1 681, 1 764, 1 849, 1 936, 2 025, ..., 2 401.

Pătratul unui număr natural de forma $\overline{5a}$

$\overline{5a}^2 = (50 + a)^2 = 2\ 500 + 100a + a^2$, $a \in \{1, 2, 3, \dots, 9\}$.

1. Se calculează 51^2 astfel: 1) $51 = 50 + \underline{1}$; 2) se calculează $51 + \underline{1} = \underline{52}$; 3) $\underline{52} : 2 = \underline{26}$; 4) $\underline{1}^2 = \underline{1}$ se scrie 01. 5) Rezultă $51^2 = 2\ 601$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 1$ și se obține rezultatul 2 601.

2. Se calculează 52^2 astfel: 1) $52 = 50 + \underline{2}$; 2) se calculează $52 + \underline{2} = \underline{54}$; 3) $\underline{54} : 2 = \underline{27}$; 4) $\underline{2}^2 = \underline{4}$ se scrie 04. 5) Rezultă $52^2 = 2\ 704$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 2$ și se obține rezultatul 2 704.

3. Se calculează 53^2 astfel: 1) $53 = 50 + \underline{3}$; 2) se calculează $53 + \underline{3} = \underline{56}$; 3) $\underline{56} : 2 = \underline{28}$; 4) $\underline{3}^2 = \underline{9}$ se scrie 09. 5) Rezultă $53^2 = 2\ 809$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 3$ și se obține rezultatul 2 809.

4. Se calculează 54^2 astfel: 1) $54 = 50 + \underline{4}$; 2) se calculează $54 + \underline{4} = \underline{58}$; 3) $\underline{58} : 2 = \underline{29}$; 4) $\underline{4}^2 = \underline{16}$. 5) Rezultă $54^2 = 2\ 916$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 4$ și se obține rezultatul 2 916.

$55^2 = 3\ 025$ ca pentru numerele cu cifra unităților 5.

Se verifică la fel algoritmul pentru $a = 6, 7, 8, 9$.

Se obține șirul: 2 601, 2 704, 2 809, 2 916, 3 025, ..., 3 481.

Pătratul unui număr natural de forma $\overline{6a}$

$$\overline{6a}^2 = (50 + \overline{1a})^2 = 2500 + 100 \cdot \overline{1a} + \overline{1a}^2, a \in \{1, 2, 3, \dots, 9\}.$$

1. Se calculează 61^2 astfel: 1) $61 = 50 + \underline{11}$; 2) se calculează $61 + \underline{11} = \underline{72}$; 3) $\underline{72} : 2 = \underline{36}$; 4) $\underline{11}^2 = \underline{121}$. 5) Rezultă $61^2 = 3\ 600 + 121 = 3\ 721$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 1$ și se obține rezultatul 3 721.

2. Se calculează 62^2 astfel: 1) $62 = 50 + \underline{12}$; 2) se calculează $62 + \underline{12} = \underline{74}$; 3) $\underline{74} : 2 = \underline{37}$; 4) $\underline{12}^2 = \underline{144}$. 5) Rezultă $62^2 = 3\ 700 + 144 = 3\ 844$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 2$ și se obține rezultatul 3 844.

3. Se calculează 63^2 astfel: 1) $63 = 50 + \underline{13}$; 2) se calculează $63 + \underline{13} = \underline{76}$; 3) $\underline{76} : 2 = \underline{38}$; 4) $\underline{13}^2 = \underline{169}$. 5) Rezultă $63^2 = 3\ 800 + 169 = 3\ 969$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 3$ și se obține rezultatul 3 969.

4. Se calculează 64^2 astfel: 1) $64 = 50 + \underline{14}$; 2) se calculează $64 + \underline{14} = \underline{78}$; 3) $\underline{78} : 2 = \underline{39}$; 4) $\underline{14}^2 = \underline{196}$. 5) Rezultă $64^2 = 3\ 900 + 196 = 4\ 096$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 4$ și se obține rezultatul 4 096.

$65^2 = 4\ 225$ ca pentru numerele cu cifra uni-tăților 5.

Se verifică la fel algoritmul pentru $a = 6, 7, 8, 9$.

Se obține șirul: 3 721, 3 844, 3 969, 4 096, 4 225, ..., 4 761.

Pătratul unui număr natural de forma $\overline{7a}$

$$\overline{7a}^2 = (50 + \overline{2a})^2 = 2500 + 100 \cdot \overline{2a} + \overline{2a}^2, a \in \{1, 2, 3, \dots, 9\}.$$

1. Se calculează 71^2 astfel: 1) $71 = 50 + \underline{21}$; 2) se calculează $71 + \underline{21} = \underline{92}$; 3) $\underline{92} : 2 = \underline{46}$; 4) $\underline{21}^2 = \underline{441}$. 5) Rezultă $71^2 = 4\ 600 + 441 = 5\ 041$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 1$ și se obține rezultatul 5 041.

2. Se calculează 72^2 astfel: 1) $72 = 50 + \underline{22}$; 2) se calculează $72 + \underline{22} = \underline{94}$; 3) $\underline{94} : 2 = \underline{47}$; 4) $\underline{22}^2 = \underline{484}$. 5) Rezultă $72^2 = 4\ 700 + 484 = 5\ 184$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 2$ și se obține rezultatul 5 184.

3. Se calculează 73^2 astfel: 1) $73 = 50 + \underline{23}$; 2) se calculează $73 + \underline{23} = \underline{96}$; 3) $\underline{96} : 2 = \underline{48}$; 4) $\underline{23}^2 = \underline{529}$. 5) Rezultă $73^2 = 4\ 800 + 529 = 5\ 329$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 3$ și se obține rezultatul 5 329.

4. Se calculează 74^2 astfel: 1) $74 = 50 + \underline{24}$; 2) se calculează $74 + \underline{24} = \underline{98}$; 3) $\underline{98} : 2 = \underline{49}$; 4) $\underline{24}^2 = \underline{576}$. 5) Rezultă $74^2 = 4\ 900 + 576 = 5\ 476$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 4$ și se obține rezultatul 5 476.

$75^2 = 5\ 625$ ca pentru numerele cu cifra uni-tăților 5.

Se verifică la fel algoritmul pentru $a = 6, 7, 8, 9$.

Se obține șirul: 5 041, 5 184, 5 329, 5 476, 5 625, ..., 6 241.

Pătratul unui număr natural de forma $\overline{8a}$

$$\overline{8a}^2 = (100 - \overline{1b})^2 = 10\ 000 - 200 \cdot \overline{1b} + \overline{1b}^2, b = 10 - a, a \in \{1, 2, 3, \dots, 9\}.$$

1. 81^2 se calculează astfel: 1) $81 = 100 - \underline{19}$; 2) se calculează $81 - \underline{19} = \underline{62}$; 3) $\underline{19}^2 = \underline{361}$. 4) Rezultă $81^2 = 6\ 200 + 361 = 6\ 561$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 1, b = 9$ și se obține rezultatul 6 561.

2. Se calculează 82^2 astfel: 1) $82 = 100 - \underline{18}$; 2) se calculează $82 - \underline{18} = \underline{64}$; 3) $\underline{18}^2 = \underline{324}$. 4) Rezultă $82^2 = 6\ 400 + 324 = 6\ 724$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 2, b = 8$ și se obține rezultatul 6 724.

3. Se calculează 83^2 astfel: 1) $83 = 100 - \underline{17}$; 2) se calculează $83 - \underline{17} = \underline{66}$; 3) $\underline{17}^2 = \underline{289}$. 4) Rezultă $83^2 = 6\ 600 + 289 = 6\ 889$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 3, b = 7$ și se obține rezultatul 6 889.

4. Se calculează 84^2 astfel: 1) $84 = 100 - \underline{16}$; 2) se calculează $84 - \underline{16} = \underline{68}$; 3) $\underline{16}^2 = \underline{256}$. 4) Rezultă $84^2 = 6\ 800 + 256 = 7\ 056$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 4, b = 6$ și se obține rezultatul 7 056.

Se verifică la fel algoritmul pentru $a = 6, 7, 8, 9$.

$85^2 = 7\ 225$ ca pentru numerele cu cifra uni-tăților 5.

Se obține șirul: 6 561, 6 724, 6 889, 7 056, 7 225, ..., 7 921.

Pătratul unui număr natural de forma $\overline{9a}$

$$\overline{9a}^2 = (100 - b)^2 = 10\ 000 - 200b + b^2, b = 10 - a, a \in \{1, 2, 3, \dots, 9\}.$$

1. 91^2 se calculează astfel: 1) $91 = 100 - \underline{9}$; 2) se calculează $91 - \underline{9} = \underline{82}$; 3) $\underline{9}^2 = \underline{81}$. 4) Rezultă $91^2 = 8\ 281$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 1, b = 9$ și se obține rezultatul 8 281.

2. Se calculează 92^2 astfel: 1) $92 = 100 - \underline{8}$; 2) se calculează $92 - \underline{8} = \underline{84}$; 3) $\underline{8}^2 = \underline{64}$. 4) Rezultă $92^2 = 8\ 464$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 2, b = 8$ și se obține rezultatul 8 464.

3. Se calculează 93^2 astfel: 1) $93 = 100 - \underline{7}$; 2) se calculează $93 - \underline{7} = \underline{86}$; 3) $\underline{7}^2 = \underline{49}$. 4) Rezultă $93^2 = 8\ 649$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 3, b = 7$ și se obține rezultatul 8 649.

4. Se calculează 94^2 astfel: 1) $94 = 100 - \underline{6}$; 2) se calculează $94 - \underline{6} = \underline{88}$; 3) $\underline{6}^2 = \underline{36}$. 4) Rezultă $94^2 = 8\ 836$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 4, b = 6$ și se obține rezultatul 8 836.

Se verifică la fel algoritmul pentru $a = 6, 7, 8, 9$. $95^2 = 9\ 025$ ca pentru numerele cu cifra unităților 5.

Se obține șirul: 8 281, 8 464, 8 649, 8 836, 9 025, ..., 9 801

Pătratul unui număr natural de forma $\overline{10a}$
 $\overline{10a}^2 = (100 + a)^2 = 10\ 000 + 200a + a^2, a \in \{1, 2, 3, \dots, 9\}$.

1. Se calculează 101^2 astfel: 1) $101 = 100 + \underline{1}$; 2) se calculează $101 + \underline{1} = \underline{102}$; 3) $\underline{1}^2 = \underline{1}$ se scrie 01. 4) Rezultă $101^2 = 10\ 201$ (apare și tabelul 2 de mai sus).

Verificare. Se înlocuiește $a = 1$ și se obține rezultatul 10 201.

2. Se calculează 102^2 astfel: 1) $102 = 100 + \underline{2}$; 2) se calculează $102 + \underline{2} = \underline{104}$; 3) $\underline{2}^2 = \underline{4}$ se scrie 04. 4) Rezultă $102^2 = 10\ 404$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 2$ și se obține rezultatul 10 404.

3. Se calculează 103^2 astfel: 1) $103 = 100 + \underline{3}$; 2) se calculează $103 + \underline{3} = \underline{106}$; 3) $\underline{3}^2 = \underline{9}$ se scrie 09. 4) Rezultă $103^2 = 10\ 609$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 3$ și se obține rezultatul 10 609.

4. Se calculează 104^2 astfel: 1) $104 = 100 + \underline{4}$; 2) se calculează $104 + \underline{4} = \underline{108}$; 3) $\underline{4}^2 = \underline{16}$. 4) Rezultă $104^2 = 10\ 816$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 4$ și se obține rezultatul 10 816.

$105^2 = 11\ 025$ ca pentru numerele cu cifra unităților 5.

Se verifică la fel algoritmul pentru $a = 6, 7, 8, 9$.

Se obține șirul: 10 201, 10 404, 10 609, 10 816, 11 025, ..., 11 881.

Pătratul unui număr natural de forma $\overline{11a}$
 $\overline{11a}^2 = (100 + 10a)^2 = 10\ 000 + 200 \cdot 10a + 10a^2, a \in \{1, 2, 3, \dots, 9\}$.

1. Se ia din primul tabel: $111^2 = 12\ 321$.

2. Se calculează 112^2 astfel: 1) $112 = 100 + \underline{12}$; 2) se calculează $112 + \underline{12} = \underline{124}$; 3) $\underline{12}^2 = \underline{144}$; 4) Rezultă $112^2 = 12\ 400 + 121 = 12\ 544$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 2$ și se obține rezultatul 12 544.

3. Se calculează 113^2 astfel: 1) $113 = 100 + \underline{13}$; 2) se calculează $113 + \underline{13} = \underline{126}$; 3) $\underline{13}^2 = \underline{169}$; 4) Rezultă $113^2 = 12\ 600 + 169 = 12\ 769$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 3$ și se obține rezultatul 12 769.

4. Se calculează 114^2 astfel: 1) $114 = 100 + \underline{14}$; 2) se calculează $114 + \underline{14} = \underline{128}$; 3) $\underline{14}^2 = \underline{196}$; 4) Rezultă $114^2 = 12\ 800 + 196 = 12\ 996$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 4$ și se obține rezultatul 12 996.

$115^2 = 13\ 225$ ca pentru numerele cu cifra unităților 5.

Se verifică la fel algoritmul pentru $a = 6, 7, 8, 9$.

Se obține șirul: 12 321, 12 544, 12 769, 12 996, 13 225, ..., 14 161.

Pătratul unui număr natural de forma $\overline{12a}$
 $\overline{12a}^2 = (100 + 2a)^2 = 10\ 000 + 200 \cdot 2a + 2a^2, a \in \{1, 2, 3, \dots, 9\}$.

1. Se calculează: $121^2 = 12\ 321$. 1) $121 = 100 + \underline{21}$; 2) se calculează $121 + \underline{21} = \underline{142}$; 3) $\underline{21}^2 = \underline{441}$; 4) Rezultă $121^2 = 14\ 200 + 441 = 14\ 641$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 1$ și se obține rezultatul 14 641.

2. Se calculează 122^2 astfel: 1) $122 = 100 + \underline{22}$; 2) se calculează $122 + \underline{22} = \underline{144}$; 3) $\underline{22}^2 = \underline{484}$; 4) Rezultă $122^2 = 14\ 400 + 484 = 14\ 884$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 2$ și se obține rezultatul 14 884.

3. Se calculează 123^2 astfel: 1) $123 = 100 + \underline{23}$; 2) se calculează $123 + \underline{23} = \underline{146}$; 3) $\underline{23}^2 = \underline{529}$; 4) Rezultă $123^2 = 14\ 600 + 529 = 15\ 129$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 3$ și se obține rezultatul 15 129.

4. Se calculează 124^2 astfel: 1) $124 = 100 + \underline{24}$; 2) se calculează $124 + \underline{24} = \underline{148}$; 3) $\underline{24}^2 = \underline{576}$; 4) Rezultă $124^2 = 14\ 800 + 576 = 15\ 376$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 4$ și se obține rezultatul 15 376.

$125^2 = 15\ 625$ ca pentru numerele cu cifra unităților 5.

Se verifică la fel algoritmul pentru $a = 6, 7, 8, 9$.

Se obține șirul: 14 641, 14 884, 15 129, 15 376, 15 625, ..., 16 641.

Pătratul unui număr natural de forma $\overline{13a}$
 $\overline{13a}^2 = (150 - 10b)^2 = 22\ 500 - 300 \cdot 10b + 10b^2, b = 10 - a, a \in \{1, 2, 3, \dots, 9\}$.

1. Se calculează 131^2 astfel: 1) $131 = 150 - \underline{19}$; 2) se calculează $131 - \underline{19} = \underline{112}$; 3) $112 : 2 \times 3 = \underline{168}$; 4) $\underline{19}^2 = \underline{361}$. 5) Rezultă $131^2 = 16\ 800 + 361 = 17\ 161$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 1, b = 9$ și se obține rezultatul 17 161.

2. Se calculează 132^2 astfel: 1) $132 = 150 - \underline{18}$; 2) se calculează $132 - \underline{18} = \underline{114}$; 3) $114 : 2 \times 3 =$

171; 4) $18^2 = 324$. 5) Rezultă $132^2 = 17\ 100 + 324 = 17\ 424$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 2, b = 8$ și se obține rezultatul 17 424.

3. Se calculează 133^2 astfel: 1) $143 = 150 - 17$; 2) se calculează $133 - 17 = 116$; 3) $116 : 2 \times 3 = 174$; 4) $17^2 = 289$. 5) Rezultă $133^2 = 17\ 400 + 289 = 17\ 689$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 3, b = 7$ și se obține rezultatul 17 689.

4. Se calculează 134^2 astfel: 1) $134 = 150 - 16$; 2) se calculează $134 - 16 = 118$; 3) $118 : 2 \times 3 = 177$; 4) $16^2 = 256$. 5) Rezultă $134^2 = 17\ 700 + 256 = 17\ 956$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 4, b = 6$ și se obține rezultatul 17 956.

$135^2 = 18\ 225$ ca pentru numerele cu cifra unităților 5.

Se verifică la fel algoritmul pentru $a = 6, 7, 8, 9$.

Se obține șirul: 17 161, 17 424, 17 689, 17 956, 18 225, ..., 19 321.

Pătratul unui număr natural de forma $\overline{14a}$

$\overline{14a}^2 = (150 - b)^2 = 22\ 500 - 300b + b^2, b = 10 - a, a \in \{1, 2, 3, \dots, 9\}$.

1. Se calculează 141^2 astfel: 1) $141 = 150 - 9$; 2) se calculează $141 - 9 = 132$; 3) $132 : 2 \times 3 = 198$; 4) $9^2 = 81$. 5) Rezultă $141^2 = 19\ 881$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 1, b = 9$ și se obține rezultatul 19 881.

2. Se calculează 142^2 astfel: 1) $142 = 150 - 8$; 2) se calculează $142 - 8 = 134$; 3) $134 : 2 \times 3 = 201$; 4) $8^2 = 64$. 5) Rezultă $142^2 = 20\ 164$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 2, b = 8$ și se obține rezultatul 20 164.

3. Se calculează 143^2 astfel: 1) $143 = 150 - 7$; 2) se calculează $143 - 7 = 136$; 3) $136 : 2 \times 3 = 204$; 4) $7^2 = 49$. 5) Rezultă $143^2 = 20\ 449$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 3, b = 7$ și se obține rezultatul 20 449.

4. Se calculează 144^2 astfel: 1) $144 = 150 - 6$; 2) se calculează $144 - 6 = 138$; 3) $138 : 2 \times 3 = 207$; 4) $6^2 = 36$. 5) Rezultă $144^2 = 20\ 736$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 4, b = 6$ și se obține rezultatul 20 736.

$145^2 = 21\ 025$ ca pentru numerele cu cifra unităților 5.

Se verifică, la fel, algoritmul pentru $a = 6, 7, 8, 9$.

Se obține șirul: 19 881, 20 164, 20 449, 20 736, 21 025, ..., 22 201.

Pătratul unui număr natural de forma $\overline{15a}$

$\overline{15a}^2 = (150 + a)^2 = 22\ 500 + 300a + a^2, a \in \{1, 2, 3, \dots, 9\}$.

1. Se calculează 151^2 astfel: 1) $151 = 150 + 1$; 2) se calculează $151 + 1 = 152$; 3) $152 : 2 \times 3 = 228$; 4) $1^2 = 1$ și se scrie 01. 5) Rezultă $151^2 = 22\ 801$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 1$ și se obține rezultatul 22 801.

2. Se calculează 152^2 astfel: 1) $152 = 150 + 2$; 2) se calculează $152 + 2 = 154$; 3) $154 : 2 \times 3 = 231$; 4) $2^2 = 4$ și se scrie 04. 5) Rezultă $152^2 = 23\ 104$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 2$ și se obține rezultatul 23 104.

3. Se calculează 153^2 astfel: 1) $153 = 150 + 3$; 2) se calculează $153 + 3 = 156$; 3) $156 : 2 \times 3 = 234$; 4) $3^2 = 9$ și se scrie 09. 5) Rezultă $153^2 = 23\ 409$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 3$ și se obține rezultatul 23 409.

4. Se calculează 154^2 astfel: 1) $154 = 150 + 4$; 2) se calculează $154 + 4 = 158$; 3) $158 : 2 \times 3 = 237$; 4) $4^2 = 16$ și se scrie 16. 5) Rezultă $154^2 = 23\ 716$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 4$ și se obține rezultatul 23 716.

$155^2 = 24\ 025$ ca pentru numerele cu cifra unităților 5.

Se verifică, la fel, algoritmul pentru $a = 6, 7, 8, 9$.

Se obține șirul: 22 801, 23 104, 23 409, 23 716, 24 025, ..., 25 281.

Pătratul unui număr natural de forma $\overline{16a}$

$\overline{16a}^2 = (150 + \overline{1a})^2 = 22\ 500 + 300 \cdot \overline{1a} + \overline{1a}^2, a \in \{1, 2, 3, \dots, 9\}$.

1. Se calculează 161^2 astfel: 1) $161 = 150 + 11$; 2) se calculează $161 + 11 = 172$; 3) $172 : 2 \times 3 = 258$; 4) $11^2 = 121$. 5) Rezultă $161^2 = 25\ 800 + 121 = 25\ 921$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 1$ și se obține rezultatul 25 921.

2. Se calculează 162^2 astfel: 1) $162 = 150 + 12$; 2) se calculează $162 + 12 = 174$; 3) $174 : 2 \times 3 = 261$; 4) $12^2 = 144$. 5) Rezultă $162^2 = 26\ 100 + 144 = 26\ 244$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 2$ și se obține rezultatul 26 244.

3. Se calculează 163^2 astfel: 1) $163 = 150 + 13$; 2) se calculează $163 + 13 = 176$; 3) $176 : 2 \times 3 = 264$; 4) $13^2 = 169$. 5) Rezultă $163^2 = 26\ 400 + 169 = 26\ 569$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 3$ și se obține rezultatul 26 569.

4. Se calculează 164^2 astfel: 1) $164 = 160 + 14$; 2) se calculează $164 + 14 = 178$; 3) $178 : 2 \times 3 = 267$; 4) $14^2 = 196$. 5) Rezultă $164^2 = 26\ 700 + 196 = 26\ 896$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 4$ și se obține rezultatul 26 896.

$165^2 = 24\ 025$ ca pentru numerele cu cifra unităților 5.

Se verifică la fel algoritmul pentru $a = 6, 7, 8, 9$.

Se obține șirul: 25 921, 26 244, 26 569, 26 896, 27 225, ..., 28 561

Pătratul unui număr natural de forma $\overline{17a}$

$\overline{17a}^2 = (200 - 2b)^2 = 40\ 000 - 400 \cdot \overline{2b} + \overline{2b}^2$, $b = 10 - a$, $a \in \{1, 2, 3, \dots, 9\}$.

1. Se calculează 171^2 astfel: 1) $171 = 200 - 29$; 2) se calculează $171 - 29 = 142$; 3) $142 \times 2 = 284$; 4) $29^2 = 841$. 5) Rezultă $171^2 = 28\ 400 + 841 = 29\ 241$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 1$, $b = 9$ și se obține rezultatul 29 241.

2. Se calculează 172^2 astfel: 1) $172 = 200 - 28$; 2) se calculează $172 - 28 = 144$; 3) $144 \times 2 = 288$; 4) $28^2 = 784$. 5) Rezultă $172^2 = 28\ 800 + 784 = 29\ 584$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 2$, $b = 8$ și se obține rezultatul 29 584.

3. Se calculează 173^2 astfel: 1) $173 = 200 - 27$; 2) se calculează $173 - 27 = 146$; 3) $146 \times 2 = 292$; 4) $27^2 = 729$. 5) Rezultă $173^2 = 29\ 200 + 729 = 29\ 929$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 3$, $b = 7$ și se obține rezultatul 29 929.

4. Se calculează 174^2 astfel: 1) $174 = 200 - 26$; 2) se calculează $174 - 26 = 148$; 3) $148 \times 2 = 296$; 4) $26^2 = 676$. 5) Rezultă $174^2 = 29\ 600 + 676 = 30\ 276$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 4$, $b = 6$ și se obține rezultatul 30 276.

$175^2 = 30\ 625$ ca pentru numerele cu cifra unităților 5.

Se verifică la fel algoritmul pentru $a = 6, 7, 8, 9$.

Se obține șirul: 29 241, 29 584, 29 929, 30 276, 30 625, ..., 32 041.

Pătratul unui număr natural de forma $\overline{18a}$

$\overline{18a}^2 = (200 - \overline{1b})^2 = 40\ 000 - 400 \cdot \overline{1b} + \overline{1b}^2$, $b = 10 - a$, $a \in \{1, 2, 3, \dots, 9\}$.

1. Se calculează 181^2 astfel: 1) $181 = 200 - 19$; 2) se calculează $181 - 19 = 162$; 3) $162 \times 2 = 324$; 4) $19^2 = 361$. 5) Rezultă $181^2 = 32\ 400 + 361 = 32\ 761$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 1$, $b = 9$ și se obține rezultatul 32 761.

2. Se calculează 182^2 astfel: 1) $182 = 200 - 18$; 2) se calculează $182 - 18 = 164$; 3) $164 \times 2 = 328$; 4) $18^2 = 324$. 5) Rezultă $182^2 = 32\ 800 + 324 = 33\ 124$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 2$, $b = 8$ și se obține rezultatul 33 124.

3. Se calculează 183^2 astfel: 1) $183 = 200 - 17$; 2) se calculează $183 - 17 = 166$; 3) $166 \times 2 = 332$; 4) $17^2 = 289$. 5) Rezultă $183^2 = 33\ 200 + 289 = 33\ 489$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 3$, $b = 7$ și se obține rezultatul 33 489.

4. Se calculează 184^2 astfel: 1) $184 = 200 - 16$; 2) se calculează $184 - 16 = 168$; 3) $168 \times 2 = 336$; 4) $16^2 = 256$. 5) Rezultă $184^2 = 33\ 600 + 256 = 33\ 856$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 4$, $b = 6$ și se obține rezultatul 33 856.

$185^2 = 34\ 025$ ca pentru numerele cu cifra unităților 5.

Se verifică la fel algoritmul pentru $a = 6, 7, 8, 9$.

Se obține șirul: 32 761, 33 124, 33 489, 33 856, 34 225, ..., 35 721.

Pătratul unui număr natural de forma $\overline{19a}$

$\overline{19a}^2 = (200 - b)^2 = 40\ 000 - 400b + b^2$, $b = 10 - a$, $a \in \{1, 2, 3, \dots, 9\}$.

1. Se calculează 191^2 astfel: 1) $191 = 200 - 9$; 2) se calculează $191 - 9 = 182$; 3) $182 \times 2 = 364$; 4) $9^2 = 81$. 5) Rezultă $191^2 = 36\ 481$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 1$, $b = 9$ și se obține rezultatul 36 481.

2. Se calculează 192^2 astfel: 1) $192 = 200 - 8$; 2) se calculează $192 - 8 = 184$; 3) $184 \times 2 = 368$; 4) $8^2 = 64$. 5) Rezultă $192^2 = 36\ 864$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 2$, $b = 8$ și se obține rezultatul 36 864.

3. Se calculează 193^2 astfel: 1) $193 = 200 - 7$; 2) se calculează $193 - 7 = 186$; 3) $186 \times 2 = 372$; 4) $7^2 = 49$. 5) Rezultă $193^2 = 37\ 249$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 3$, $b = 7$ și se obține rezultatul 37 249.

4. Se calculează 194^2 astfel: 1) $194 = 200 - 6$; 2) se calculează $194 - 6 = 188$; 3) $188 \times 2 = 376$; 4) $6^2 = 36$. 5) Rezultă $194^2 = 37\ 636$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 4$, $b = 6$ și se obține rezultatul 37 636.

$195^2 = 38\ 025$ ca pentru numerele cu cifra unităților 5.

Se verifică la fel algoritmul pentru $a = 6, 7, 8, 9$.

Se obține șirul: 36 481, 36 864, 37 249, 37 636, 38 025, ..., 39 601.

Pătratul unui număr natural de forma $\overline{20a}$
 $\overline{20a}^2 = (200 + a)^2 = 40\,000 + 400a + a^2$, $a \in \{1, 2, 3, \dots, 9\}$

1. Se calculează 201^2 astfel: 1) $201 = 200 + \underline{1}$; 2) se calculează $201 + \underline{1} = \underline{202}$; 3) $202 \times 2 = 404$; 4) $\underline{1}^2 = \underline{1}$ se scrie 01. 5) Rezultă $201^2 = 40\,401$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 1$ și se obține rezultatul 40 401.

2. Se calculează 202^2 astfel: 1) $202 = 200 + \underline{2}$; 2) se calculează $202 + \underline{2} = \underline{204}$; 3) $204 \times 2 = 408$; 4) $\underline{2}^2 = \underline{4}$ se scrie 04. 5) Rezultă $202^2 = 40\,804$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 2$ și se obține rezultatul 40 804.

3. Se calculează 203^2 astfel: 1) $203 = 200 + \underline{3}$; 2) se calculează $203 + \underline{3} = \underline{206}$; 3) $206 \times 2 = 412$; $\underline{3}^2 = \underline{9}$ se scrie 09. 5) Rezultă $203^2 = 41\,209$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 3$ și se obține rezultatul 41 209.

4. Se calculează 204^2 astfel: 1) $204 = 200 + \underline{4}$; 2) se calculează $204 + \underline{4} = \underline{208}$; 3) $208 \times 2 = 416$; 4) $\underline{4}^2 = \underline{16}$. 5) Rezultă $204^2 = 41\,616$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 4$ și se obține rezultatul 41 616.

$205^2 = 42\,025$ ca pentru numerele cu cifra unităților 5.

Se verifică, la fel, algoritmul pentru $a = 6, 7, 8, 9$.

Se obține șirul: 40 401, 40 804, 41 209, 41 616, 42 025, ..., 43 681

Pătratul unui număr natural de forma $\overline{21a}$
 $\overline{21a}^2 = (200 + \overline{1a})^2 = 40\,000 + 400 \cdot \overline{1a} + \overline{1a}^2$, $a \in \{1, 2, 3, \dots, 9\}$

1. Se calculează 211^2 astfel: 1) $211 = 200 + \underline{11}$; 2) se calculează $211 + \underline{11} = \underline{222}$; 3) $222 \times 2 = 444$; 4) $\underline{11}^2 = \underline{121}$. 5) Rezultă $211^2 = 44\,400 + 121 = 44\,521$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 1$ și se obține rezultatul 44 521.

2. Se calculează 212^2 astfel: 1) $212 = 200 + \underline{12}$; 2) se calculează $212 + \underline{12} = \underline{224}$; 3) $224 \times 2 = 448$; 4) $\underline{12}^2 = \underline{144}$. 5) Rezultă $212^2 = 44\,800 + 144 = 44\,944$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 2$ și se obține rezultatul 44 944.

3. Se calculează 213^2 astfel: 1) $213 = 200 + \underline{13}$; 2) se calculează $213 + \underline{13} = \underline{226}$; 3) $226 \times 2 = 452$; 4) $\underline{13}^2 = \underline{169}$. 5) Rezultă $213^2 = 45\,200 + 169 = 45\,369$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 3$ și se obține rezultatul 45 369.

4. Se calculează 214^2 astfel: 1) $214 = 200 + \underline{14}$; 2) se calculează $214 + \underline{14} = \underline{228}$; 3) $228 \times 2 = 456$;

4) $\underline{14}^2 = \underline{196}$. 5) Rezultă $214^2 = 45\,600 + 196 = 45\,796$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 4$ și se obține rezultatul 45 796.

$215^2 = 46\,225$ ca pentru numerele cu cifra unităților 5.

Se verifică la fel algoritmul pentru $a = 6, 7, 8, 9$.

Se obține șirul: 44 521, 44 944, 45 369, 45 796, 46 225, ..., 47 961

Pătratul unui număr natural de forma $\overline{22a}$
 $\overline{22a}^2 = (200 + \overline{2a})^2 = 40\,000 + 400 \cdot \overline{2a} + \overline{2a}^2$, $a \in \{1, 2, 3, \dots, 9\}$.

1. Se calculează 221^2 astfel: 1) $221 = 200 + \underline{21}$; 2) se calculează $221 + \underline{21} = \underline{242}$; 3) $242 \times 2 = 484$; 4) $\underline{21}^2 = \underline{441}$. 5) Rezultă $221^2 = 48\,400 + 441 = 48\,841$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 1$ și se obține rezultatul 48 841.

2. Se calculează 222^2 astfel: 1) $222 = 200 + \underline{22}$; 2) se calculează $222 + \underline{22} = \underline{244}$; 3) $244 \times 2 = 488$; 4) $\underline{22}^2 = \underline{484}$. 5) Rezultă $222^2 = 48\,800 + 484 = 49\,284$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 2$ și se obține rezultatul 49 284.

3. Se calculează 223^2 astfel: 1) $223 = 200 + \underline{23}$; 2) se calculează $223 + \underline{23} = \underline{246}$; 3) $246 \times 2 = 492$; 4) $\underline{23}^2 = \underline{529}$. 5) Rezultă $223^2 = 49\,200 + 529 = 49\,729$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 3$ și se obține rezultatul 49 729.

4. Se calculează 224^2 astfel: 1) $224 = 200 + \underline{24}$; 2) se calculează $224 + \underline{24} = \underline{248}$; 3) $248 \times 2 = 496$; 4) $\underline{24}^2 = \underline{576}$. 5) Rezultă $224^2 = 49\,600 + 576 = 50\,176$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 4$ și se obține rezultatul 50 176.

$225^2 = 50\,625$ ca pentru numerele cu cifra unităților 5.

Se verifică la fel algoritmul pentru $a = 6, 7, 8, 9$.

Se obține șirul: 48 841, 49 284, 49 729, 50 176, 50 625, ..., 52 441.

Pătratul unui număr natural de forma $\overline{23a}$
 $\overline{23a}^2 = (250 - \overline{1b})^2 = 62\,500 - 500 \cdot \overline{1b} + \overline{1b}^2$, $b = 10 - a$, $a \in \{1, 2, 3, \dots, 9\}$.

1. Se calculează 231^2 astfel: 1) $231 = 250 - \underline{19}$; 2) se calculează $231 - \underline{19} = \underline{212}$; 3) $212 : 2 \times 5 = \underline{530}$; 4) $\underline{19}^2 = \underline{361}$. 5) Rezultă $231^2 = 53\,000 + 361 = 53\,361$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 1$, $b = 9$ și se obține rezultatul 53 361.

2. Se calculează 232^2 astfel: 1) $232 = 250 - \underline{18}$; 2) se calculează $232 - \underline{18} = \underline{214}$; 3) $214 : 2 \times 5 =$

535; 4) $18^2 = 324$. 5) Rezultă $232^2 = 53\ 500 + 324 = 53\ 824$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 2, b = 8$ și se obține rezultatul 53 824.

3. Se calculează 233^2 astfel: 1) $243 = 250 - 17$; 2) se calculează $233 - 17 = 216$; 3) $216 : 2 \times 5 = 540$; 4) $17^2 = 289$. 5) Rezultă $233^2 = 54\ 400 + 289 = 54\ 289$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 3, b = 7$ și se obține rezultatul 54 289.

4. Se calculează 234^2 astfel: 1) $234 = 250 - 16$; 2) se calculează $234 - 16 = 218$; 3) $218 : 2 \times 5 = 545$; 4) $16^2 = 256$. 5) Rezultă $234^2 = 54\ 500 + 256 = 54\ 756$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 4, b = 6$ și se obține rezultatul 54 756.

$235^2 = 55\ 225$ ca pentru numerele cu cifra unităților 5.

Se verifică la fel algoritmul pentru $a = 6, 7, 8, 9$.

Se obține șirul: 53 361, 53 824, 54 289, 54 756, 55 225, ..., 57 121.

Pătratul unui număr natural de forma $\overline{24a}$
 $\overline{24a}^2 = (250 - b)^2 = 62\ 500 - 500b + b^2, b = 10 - a, a \in \{1, 2, 3, \dots, 9\}$.

1. Se calculează 241^2 astfel: 1) $241 = 250 - 9$; 2) se calculează $241 - 9 = 232$; 3) $232 : 2 \times 5 = 580$; 4) $9^2 = 81$. 5) Rezultă $241^2 = 58\ 081$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 1, b = 9$ și se obține rezultatul 58081.

2. Se calculează 242^2 astfel: 1) $242 = 250 - 8$; 2) se calculează $242 - 8 = 234$; 3) $234 : 2 \times 5 = 585$; 4) $8^2 = 64$. 5) Rezultă $242^2 = 58\ 564$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 2, b = 8$ și se obține rezultatul 58 564.

3. Se calculează 243^2 astfel: 1) $243 = 250 - 7$; 2) se calculează $243 - 7 = 236$; 3) $236 : 2 \times 5 = 590$; 4) $7^2 = 49$. 5) Rezultă $243^2 = 59\ 049$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 3, b = 7$ și se obține rezultatul 59 049.

4. Se calculează 244^2 astfel: 1) $244 = 250 - 6$; 2) se calculează $244 - 6 = 238$; 3) $238 : 2 \times 5 = 595$; 4) $6^2 = 36$. 5) Rezultă $244^2 = 59\ 536$.

Verificare. Se înlocuiește $a = 4, b = 6$ și se obține rezultatul 59 536.

$245^2 = 60\ 025$, ca pentru numerele cu cifra unităților 5.

Se verifică, la fel, algoritmul pentru $a = 6, 7, 8, 9$.

Se obține șirul: 58 081, 58 564, 59 049, 59 536, 60 025, ..., 62 001.

Procedând așa cum am arătat mai sus, se pot calcula și pătratele numerelor naturale mai mari decât 250.

Toate rezultatele obținute se află în tabelul de mai jos. Casetele goale pot fi completate, descoperind regula de succesiune a numerelor în fiecare linie.

a	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81
$\overline{1a}$	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
$\overline{2a}$	400	441	484	529	576	625	676	729	784	941
$\overline{3a}$	900	961	1 024	1 089	1 156	1 225	1 296	1 369	1 444	1 521
$\overline{4a}$	1 600	1 681	1 764	1 849	1 936	2 025	2 116	2 209	2 304	2 401
$\overline{5a}$	2 500	2 601	2 704	2 809	2 916	3 025	3 136	3 249	3 364	3 481
$\overline{6a}$	3600	3 721	3 844	3 969	4 096	4 225	4 356	4 489	4 624	4 761
$\overline{7a}$	4 900	5 041	5 184	5 329	5 476	5 625	5 776	5 929	6 084	6 241
$\overline{8a}$	6 400	6 561	6 724	6 889	7 056	7 225	7396	7569	7744	7921
$\overline{9a}$	8 100	8 281	8 464	8 649	8 836	9 025	9216	9409	9604	9801
$\overline{10a}$	10 000	10 201	10 404	10 609	10 816	11 025	11236	11449	11664	11881
$\overline{11a}$	12 100	12 321	12 544	12 769	12 996	13 225	13456	13689	13924	14261
$\overline{12a}$	14 400	14 641	14 884	15 129	15 376	15 625	15876	16129	16384	16641
$\overline{13a}$	16 900	17 161	17 424	17 689	17 956	18 225	18496	18769	19044	19281

$\overline{14a}$	19 600	19 881	20 164	20 449	20 736	21 025	21316	21609	21904	22201
$\overline{15a}$	22 500	22 801	23 104	23 409	24 716	24 025	24336	24649	24964	25281
$\overline{16a}$	25 600	25 921	26 244	26 569	26 896	27 225	27556	27889	28224	28561
$\overline{17a}$	28 900	29 241	29 584	29 929	30 276	30 625	30976	31329	31684	32041
$\overline{18a}$	32 400	32 761	33 124	33 489	33 856	34 225	34596	34969	35344	35721
$\overline{19a}$	36 100	36 481	36 864	37 249	37 636	38 025	38416	38809	39204	39601
$\overline{20a}$	40 000	40 401	40 804	41 209	41 616	42 025	42436	42849	43264	43681
$\overline{21a}$	44 100	44 521	44 944	45 369	45 796	46 225	46656	47089	47524	47961
$\overline{22a}$	48 400	48 841	49 284	49 729	50 176	50 625	51076	51529	51984	52441
$\overline{23a}$	52 900	53 361	53 824	54 289	54 756	55 225	55696	56169	56644	57121
$\overline{24a}$	57 600	58 081	58 564	59 049	59 536	60 025	60516	61009	61504	62001

Exerciții rezolvate

1. Calculați 273^2 .

Rezolvare. $273 \rightarrow 273 = 250 + \underline{23} \rightarrow 273 + \underline{23} = \underline{296} \rightarrow 296 : 2 \times 5 = 148 \times 5 = \underline{740}; \underline{23}^2 = \underline{529}$.
Rezultat: $273^2 = 74\ 000 + 529 = 74\ 529$.

2. Calculați 287^2 .

Rezolvare. $287 \rightarrow 287 = 300 - \underline{13} \rightarrow 287 - \underline{13} = \underline{274} \rightarrow 274 \times 3 = \underline{822}; \underline{13}^2 = \underline{169}$. Rezultat: $287^2 = 82200 + 169 = 82369$.

3. Calculați 428^2 .

Rezolvare. $428 \rightarrow 428 = 400 + \underline{28} \rightarrow 428 + \underline{28} = \underline{456} \rightarrow 456 \times 4 = \underline{1824}; \underline{28}^2 = \underline{784}$. Rezultat: $428^2 = 182\ 400 + 784 = 183\ 184$.

4. Calculați 546^2 .

Rezolvare. $546 \rightarrow 546 = 550 - \underline{4} \rightarrow 546 - \underline{4} = \underline{542} \rightarrow 542 : 2 \times 11 = \underline{2981}; \underline{4}^2 = \underline{16}$. Rezultat: $546^2 = 298100 + 16 = 298116$.

5. Calculați 672^2 .

Rezolvare. $672 \rightarrow 672 = 650 + \underline{22} \rightarrow 672 + \underline{22} = \underline{694} \rightarrow 694 : 2 \times 13 = \underline{4511}; \underline{22}^2 = \underline{484}$. Rezultat: $672^2 = 451100 + 484 = 451\ 584$.

6. Calculați 787^2 .

Rezolvare. $787 \rightarrow 787 = 800 - \underline{13} \rightarrow 787 - \underline{13} = \underline{774} \rightarrow 774 \times 8 = \underline{6\ 192}; \underline{13}^2 = \underline{169}$. Rezultat: $787^2 = 619\ 200 + 169 = 619\ 369$.

Concluzii:

Pentru a calcula rapid pătratul unui număr mai mic decât 1 000, se alege un model din exercițiile rezolvate și se aplică un algoritm asemănător.

Examinând tabelul, se poate constata, că pe fiecare coloană (cu excepția coloanei care începe cu 0 și a celei ce începe cu 5), ultimele două cifre se repetă ciclic, din 5 în 5.

Rezultatele se extind de la numere naturale la numere raționale, ce nu sunt numere naturale.

Cum se calculează, de exemplu, $2,43^2$? Se ține cont că $2,43 = 243 : 100$ și se obține $2,43^2 =$

$$\left(\frac{243}{100}\right)^2 = \frac{243^2}{10\ 000} = \frac{59\ 049}{10\ 000} = 5,9049.$$

Introducerea întregilor în fracție.

$$137 \frac{1}{137} = \frac{137^2 + 1}{137} = \frac{18\ 769 + 1}{137} = \frac{18\ 770}{137}.$$

Pentru a calcula 78×79 se ține cont că $78 \times 79 = 78^2 + 78$ ($78 \rightarrow 78 = 100 - \underline{22} \rightarrow 78 - \underline{22} = \underline{56} \rightarrow 78^2 = 5600 + 484 = \underline{6\ 084}$), de unde $78 \times 79 = 78^2 + 78 = 6\ 162$.

O altă metodă de calcul a pătratelor numerelor naturale o vom prezenta într-o altă lucrare.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Easy Speed Math, https://www.youtube.com/results?search_query=easy+speed+math.
2. Victor Raischi, *Matematică. Algebră. Manual pentru clasa a VII-a*, 248 p, Editura Prut Internațional, 2001.
3. Victor Raischi, *Soft Matematica 7*, Chișinău, 2017.
4. Victor Raischi, *Soft Matematica 6*, Chișinău, 2018.
5. Victor Raischi, *Omul versus computerul sau, mai rapid decât calculatorul*, *Univers Pedagogic*, Nr. 2 (650), 17 ianuarie 2019.